

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**KO‘P YILLIK VA KO‘P JOYLIK EDDI KOVARIATSIYA
MA‘LUMOTLARINI BAHOLASHDA REL‘EFNING AHAMIYATI**

Ravshan Eshonqulov Abdurazakovich

*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Umummetodologik fanlar kafedrası professori, t.f.d. (DSc),
E-mail: ravshan_ecogis@yahoo.com*

Dilnoza Mamatova Navro‘zovna

Qarshi davlat texnika unievrstiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kafedrası assistenti

Uchqun Raximov Uktamovich

Qarshi davlat texnika unievrstiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kafedrası assistenti

Nurbek G‘afforov Uyg‘un o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Umummetodologik fanlar kafedrası assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17664972>

Abstrakt. Eddy kovariatsiya (EC) usuli orqali olingan energiya balansi ko‘pincha to‘liq yopilmaydi. Bu holat EC asosidagi oqim ma‘lumotlarini tahlil qilish va izohlashda eng muhim muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Energiya balansining yopilishi (EBY) esa mintaqaviy hamda global iqlim modellarini tasdiqlash va takomillashtirish uchun juda katta ahamiyatga ega. Agro-ekotizimlarda EBYdagi nomuvofiqliklarning tabiatini aniqlash maqsadida biz Germaniyaning janubi-g‘arbidagi iqlim sharoiti o‘zaro keskin farq qiluvchi ikki hudud – Kraichgau (KR) va Swabian Jura (SJ) mintaqalarida olib borilgan EC o‘lchovlarini tahlil qildik. Tadqiqotda 2010–2017 yillar oralig‘ida to‘liq jihozlangan olti EC stansiyasidan olingan ma‘lumotlar foydalanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, futprint maydoni kichiklashib, uning gomogenligi oshgani sari energiya balansi yopilishi yaxshilandi. Shuningdek, anemometrning orqa tomoni bo‘yicha kelayotgan oqimning buzilishi ma‘lum shamol yo‘nalishlarida EBYni salbiy tomonga o‘zgartirgan.

Kirish

Yer yuzasidagi turbulent almashinuvni o‘rganish suvning tabiatda aylanishini, o‘simliklarning o‘shini va ekotizimlarning uglerod oqimlarini baholash va tuproq-ekin, iqlim va ob-havo modellarini yaxshilash uchun muhimdir. Hozirgi vaqtda ushbu oqimlarni aniqlashning eng yaxshi usuli bu eddi kovariatsiya (EC) usuli hisoblanadi.

So‘nggi o‘n yil ichida hissa qo‘shadigan manba maydonini aniqlash (futprinti) va qiziqish doirasi uchun EC oqimining ma‘lumotlarining reprezentativligini baholash katta qiziqish uyg‘otdi (Göckede va boshq., 2006; Kljun va boshq., 2004; Shmid, 2002). Futprint haqidagi bilimlar EC stansiyasining mahalliy yoki mahalliy bo‘lmagan energiya oqimlarini o‘lchashini aniqlash uchun muhimdir (Eugster va Merbold, 2015; Pirk va boshq., 2017).

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ushbu taqdim etilgan tadqiqotda qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarida energiya balansi baholanishi taqdim etilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi joy rel’efining EBY o‘zgarishiga ta’sirini iborat.

Materiallar and methodlar

Tadqiqot joy tavsifi

Kraichgau mintaqasidagi (KR) tajriba joylari asosan tekisliklar bilan ajralib turadigan “Katharinentalerhof” da joylashgan va Pforzheim shahridan taxminan 4 km shimolda joylashgan (48.92° N, 8.70° E). Uchta EC stantsiyalari (EC1, EC2 va EC3) tegishli maydonlari 14,9, 23,6 va 15,8 ga bo‘lgan qo‘shni dalalarda o‘rnatildi (1-rasm). Dominant shamol yo‘nalishi g‘arbga to‘g‘ri keladi. Sobiq chiqindilar poligoni eksperimental maydonlardan taxminan 500 m janubda joylashgan bo‘lib, uning maksimal balandligi atrofidan 41 m balandlikda joylashgan. KR - Germaniyaning eng iliq mintaqalaridan biri, 1981-2010 yillarda o‘rtacha harorati va yillik yog‘ingarchilik darajasi 9,4 °C va 890 mm bo‘lgan (Pforzheim-Ispringen meteorologik stantsiyasi, Germaniya ob-havo xizmati, tadqiqot joylaridan taxminan 3 km uzoqlikda joylashgan). Ushbu mintaqaning tuproqlari qobiq ohaktosh ustiga yotgan chuqur lyoss qatlamlaridan rivojlangan. Meteorologik va tuproq sharoitlari to‘g‘risida batafsil ma’lumotni 1-jadvalda va Imukova va boshqalar (2016), Ingwersen va boshq. (2015) va Wizemann va boshq. (2014) taqqiqotlarida topish mumkin.

3.1-jadval

Tadqiqot joylarining asosiy xarakteristikalarini.

Region	Kraichgau			Swabian Jura		
Stansiya nomi	EC1	EC2	EC3	EC4	EC5	EC6
Kenglik (°)	48.928496N	48.927743N	48.927199N	48.527214N	48.529780N	48.546632N
Uzunlik (°)	8.702782E	8.708901E	8.715950E	9.769950E	9.773474E	9.774280E
Balandlik (m)	319	320	319	682	681	690
Tuproq turi, (WRB, 2014)	Stagnic Luvisol			Calcic Luvisol	Anthrosol	Rendzic Leptosol

Svabiya Jura mintaqasi (SJ) balandligi tufayli KRga nisbatan sovuqroq va og‘irroq iqlimi bilan ajralib turadi. Dominant shamol yo‘nalishi janubiy-g‘arbdan g‘arbga tomonga yo‘naladi. 1981-2010 yillarda o‘rtacha harorat va yillik yog‘ingarchilik 7,5 °C va 1042 mm ni tashkil etdi (Merklingen meteorologik

stantsiyasi, Germaniya ob-havo xizmati, tadqiqot joylaridan taxminan 2 km uzoqlikda). EC4, EC5 va EC6 da uchta tadqiqot maydonlari mos ravishda 8.7, 16.7 va 13.4 ga. EC4 va EC5 qo‘shni maydonlar bo‘lgan bo‘lsa, EC6 shimoldan 1,5 km uzoqlikda joylashgan (1-rasm).

1-rasm. (a) Geografik sharh (a) va Kraichgau (b) va Shvabiyan Yurasidagi (c) tadqiqot joylari va EC stantsiyalarining joylashuvi (Google Earth; KR 31.03.2017 va SJ 26.08.2016). Ko‘ndalang qizil chiziqlar shamolning ustun yo‘nalishlari bo‘yicha o‘tkazilgan mikro-topografik o‘lchovlarning holatini ko‘rsatadi. Sariq chiziq eski poligon maydonining chegaralarini belgilaydi (b).

SJ da almashlab ekish KRga qaraganda ancha xilma-xil bo‘lib, eng ko‘p o‘stiriladigan ekinlar - qishki bug‘doy va silos uchun mo‘ljallangan makkajo‘xori (3.2-jadval). KRda joyida 50% yillik qishki bug‘doy etishtirildi; bu qiymat SJ da atigi 25% ni tashkil etdi. KR madaniy ekinlarning SJ ga nisbatan kamroq xilma-xilliknu ko‘rsatib, uchtasi KRda, oltitasi SJda. Barcha joylarda dehqonlar qish va yozgi ekinlar orasida tez-tez qoplama (cover crop) ekinlarni yetishtirishadi. Bular asosan xantal, fatsiliya yoki ko‘p turdagi navdagi aralashmali ekinlar hisoblanadi.

2009-yil bahorida har bir dala maydonchasi markazida bitta EC stantsiyasi o‘rnatildi (Ingwersen va boshq., 2011; Wizemann va boshq., 2014). Barcha stantsiyalar tezkor javob beradigan CO₂/H₂O infraqizil gaz analizatori va uch o‘qli ultratovushli anemometr bilan jihozlangan. Gaz analizatori va sonik anemometrning qayta ishlanmagan ma’lumotlari 10 Hz da qayd etildi va CR3000 ma’lumotlar qayd-etuvchisida saqlandi. To‘rt komponentli radiometr yordamida umumiy radiatsiya o‘lchandi. Havoning harorati va nisbiy namligi har bir EC stantsiyasida harorat va

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

nisbiy namlikni o‘lchagich yordamida 2 m balandlikda o‘lchandi. Tuproq harorati 0,02, 0,06, 0,15, 0,30 va 0,45 m chuqurliklarda o‘lchandi.

2010 yildan 2017 yilgacha bo‘lgan yuqori chastotali qayta ishlangan ma‘lumotlar TK3.1 (Mauder va boshq., 2013) dasturiy ta‘minot to‘plamidan foydalangan holda o‘rtacha 30 daqiqa oralig‘ida qayta ishlandi.

Ideal holatda, yer yuzasi energiya balansi quyidagi tenglamaga bo‘ysunadi:

$$R_n - G = LE + H, \quad (1)$$

bu yerda R_n - kiruvchi umumiy radiatsiya, LE - yashirin issiqlik oqimi, H - seziluvchan issiqlik oqimi (ikkalasi ham yuqoriga qarab) va G - yer osti issiqlik oqimi (musbat pastga qarab). Barcha komponentlar W/m^2 bilan ifodalanadi. Shunga e‘tibor berish lozimki, (3.1) tenglamada oqimning kichik muddatlari, masalan, energiyani o‘simlik qoplamada saqlanishi yoki fotosintez yordamida energiyani o‘zgarishi kiritilmagan. 1-tenglama bo‘yicha to‘rt muddatlar barcha mavjud yarim soatlik oqim ma‘lumotlari EBYni hisoblash uchun ishlatildi. EBYni baholash uchun uchta o‘lchov ishlatilgan. Birinchidan, biz turbulent oqimlarning $(H+LE)$ oddiy chiziqli regressiyasidan (OLR) mavjud energiyaga (R_n-G) qarshi qiyalik va kesishish nuqtalari aniqlandi. Ideal holatda to‘liq yopiq energiya balansi chiziqli regressiyaning qiyaligi va kesishish nuqtalarini mos ravishda 1 va nolga teng (Ping va boshq., 2011; Wilson va boshq., 2002). Ushbu ishda Franssen va boshqalarning (2010) taklifiga binoan EBYni baholashda OLR ning kesishish nuqtasini (W/m^2) ko‘rib chiqildi.

Ikkinchidan, energiya balansi nisbati (EBR) bo‘yicha quyidagicha hisoblanadi:

$$EBR = \frac{H+LE}{R_n-G}, \quad (2)$$

Uchinchidan, energiya balansining qoldig‘ini taqqoslash orqali (Res ; W/m^2):

$$Res = R_n - G - H - LE, \quad (3)$$

Turbulent kinetik energiyani ishlab chiqarish yoki sarf qilishda siljish va ko‘tarilishning roli uchun ishonchli belgi sifatida biz ishqalanish tezligi, u^* (m/s) va kinematik virtual harorat oqimidan mos ravishda foydalanildi. Ikkinchisi shamolning vertikal tezligi (w) va virtual harorat (T_v) o‘rtasidagi kovaryatsiya ($w'T'v$). Virtual haroratni sonik haroratga (T_s) almashtirish mumkin, chunki unchalik katta bo‘lmagan aniqlik yo‘qoladi (Kaimal va Gaynor, 1991), bunda w va T_s orasidagi kovaryatsiyadan ($w'T's$) virtual harorat oqimini hisoblandi.

Atmosfera barqarorligi va EBY o‘rtasidagi bog‘liqlik Stull (1988) tomonidan aniqlangan o‘lchovsiz atmosfera barqarorligi parametri ζ yordamida o‘rganildi:

$$\zeta = z_m/L, \quad (4)$$

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bu yerda z_m (m) - sonik anemometrning o'lchov balandligi va L (m) - Obuxov uzunligi. Barqarorlik parametri siljish va ko'tarilishning nisbiy rollarini ifodalaydi. ζ yordamida atmosfera barqarorligini uchta sinfga bo'lish mumkin (Franssen va boshq., 2010): barqaror ($\zeta \geq 0.1$), neytral ($-0.1 < \zeta < 0.1$) va beqaror ($\zeta \leq -0.1$).

Turbulent oqimlarning hissa qo'shuvchi manbai va EBY o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun biz futprintni tahlil qildik. Oddiy ikki o'lchovli parametrlashning oqim futprintini bashorat qilishning onlayn vositasidan foydalanganildi (Kljun va boshq., 2015, <http://geography.swansea.ac.uk/nkljun/ffp/www/>). Futprintni parametrlash Lagranj stoxastik zarrachalar dispersiyasi modelini ishlatadi (Kljun va boshq., 2002). Modelga kiritish parametrlari sifatida siljish balandligi, z_d (m), shamolning o'rtacha tezligi (m/s), Obuxov uzunligi (m), gorizontol shamol tezligining standart og'ishi (m/s), ishqalanish tezligi, u^* (m/s), shamol yo'nalishi (\circ) va yer usti ustidagi o'lchash balandligi, z_m (m) ishlatilib, quyidagi tenglama orqali hisoblandi:

$$z_m = z_{receptor} - z_d, \quad (5)$$

bu yerda $z_{receptor}$ - sonik anemometr va gaz analizatorining balandligi va z_d quyidagidan hisoblanadi

$$z_d = 0.67 * z_{can}, \quad (6)$$

bu yerda z_{can} (m) - o'simlikning o'sishi sababli vaqt o'zgaruvchan o'simlik qoplaminig balandligi. Bu ikki haftada bir marta o'tkazilgan o'lchovlar bilan hisoblangan va tegishli 2 haftalik davrlar uchun TK3.1da e'tiborga olingan. Futprintni tahlil qilish uchun ma'lumotlar $u^* > 0,1$ m/ va $\zeta \geq -15,5$ bilan cheklandi.

Bundan tashqari, EC maydonlarining mikro-topografiyasi shamol yo'nalishi kesimi bo'ylab aniqlandi (1-rasm). Taxminan har ikki metrda dalalarning dengiz sathidan o'rtacha balandligi differentsial global joylashishni aniqlash tizimi (DGPS) bilan o'lchandi.

Natijalar

SJ da faqat EC4 nisbatan tekis (2-rasm). Uning topografiyasi KRdagi EC1 topografiyasi bilan taqqoslanadi. EC5 da transekt bo'ylab balandlik asta-sekin oshib boradi, janubi-sharqdan shimoli-g'arbga o'rtacha qiyalik 0,6% ni tashkil qiladi. EC5 stansiyasining o'zi mahalliy mikro-chuqurlikda joylashgan. EC6 stansiyasining topografiyasi boshqa konlarnikidan sezilarli darajada farq qiladi. Stansiya tizma tepasida joylashgan. Shimoli-g'arbiy yo'nalishda relyef o'rtacha 100 m uchun 3,7 m tezlikda pasaysa, janubi-sharq yo'nalishda relyef deyarli tekis (D qiyalik 0:3%).

2-rasm. Shamol yo‘nalishlari bo‘yicha EC hududlaridagi balandliklar (1-rasmga qarang). Strelkalar EC stansiyalarining joylashuvini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, murakkab topografiya advektiv oqimlarni keltirib chiqarishi mumkin (Feigenwinter va boshqalar, 2008; Rebmann va boshqalar, 2010). KRdagi dalalardan taxminan 500 m janubda joylashgan sobiq poligon (1-rasm) advektiv oqimlar uchun javobgar bo‘lgan bo‘lishi mumkin, chunki uning balandligi tadqiqot joylaridan taxminan 41 m balandroq. Bundan tashqari, topografiya EBCga ham ta’sir qilishi mumkin. Balandlik transektlari EC3, EC5 va EC6 stansiyalarini o‘rab turgan bevosita relyef butunlay tekis emasligini ko‘rsatadi (2-rasm). Bu mikrometeorologik dala o‘lchovlari uchun yaxshi ma’lum bo‘lgan muammo (Wilczak va boshqalar, 2001). Biroq, EC1, EC2 va EC4 da relyef tekis deb hisoblanishi mumkin.

3-rasmda 2015-yilda EC3 va EC5 uchastkalari uchun namunaviy footprintlar keltirilgan bo‘lib, ular turli oylar davomida aniqlangan oqim manbalarining maydonlarining sezilarli darajada farqlanishini aks ettiradi. Ikkala dalada ham makkajo‘xori o‘stirildi. EC3 da EBY doimiy ravishda iyun oyida 68% dan iyulda 79% gacha va avgustda 90% gacha oshdi. Ushbu davrda, makkajo‘xori o‘simliklari balandlashib borgan sari, footprint doimiy ravishda kichrayib bordi. EC5 da footprint maydoni va EBY o‘rtasidagi o‘xshashlik kuzatildi: footprint qanchalik katta bo‘lsa, EBY pastroq bo‘ladi. 2015 yildagi barcha ma’lumotlardagi EBY va 90% footprint maydonlari o‘rtasidagi chiziqli regressiya bu munosabatni tasdiqladi (rasm ko‘rsatilmagan). R^2 atigi 0,21 bo‘lsa-da, qiyalik gektariga -1,25%/ga (0,50%/ga; standart xatolik) noldan sezilarli darajada farq qildi. Regressiyaning kesishishi 79% ni tashkil etdi.

3-rasm. 2015 yilning tanlangan oylarida EC3 va EC5 fotprint maydoni va tegishli energiya balansining yopilishi (EBY). Qora nuqtalar EC stantsiyalarining joylashgan oʻrnilarini aks ettiradi. Sariq chiziqlar umumiy oqimga nisbatan nisbiy ulushlarni 10% bosqichda koʻrsatadi, bu yerda eng yuqori sariq chiziq oʻlchov oqimlarining 90% kelib chiqqan maydonni koʻrsatadi. Sunʼiy yoʻldosh surati Google EarthPro onlayn dasturidan olingan (EC3 va EC5 uchun mos ravishda 2017 yil 31 mart va 2014 yil 30 martdagi rasmlar).

Muhokama

Energiya balansi tarkibiy qismlarining aniq oʻlchovlari yaxshi EBYga erishish uchun muhimdir. Shu nuqtai nazardan, asosiy talablardan biri EC stantsiyasining qiziqish doirasidagi oqimlarni ifodalaydigan qiziqish doirasida joylashgan boʻlishi lozim (Burba va Anderson, 2010). Ushbu mualliflarning fikriga koʻra, relyef gorizont va bir xil boʻlishi kerak. Futprintni tahlil qilishda uchta parametr kerak: oʻlchov balandligi, gomogen yuza va atmosfera barqarorligi. Turbulent oqimlar gorizont va bir hil yuzadan kelib chiqqanda, futprint faqat oʻlchov nuqtasi va emissiya elementi joylashuvi orasidagi masofaga bogʻliq. Biz futprint qanchalik kichik boʻlsa, EBY shunchalik katta boʻlishining aniq tendensiya topildi. Biz bunga ikkita tushuntirish beramiz. Birinchidan, footprint qanchalik kichik boʻlsa, gomogen manba maydonining taxminini bajarish ehtimoli shunchalik yuqori boʻladi. Ikkinchidan, footprint qanchalik kichik boʻlsa, mavjud energiya va turbulent oqimlarni oʻlchash oʻrtasidagi miqyosi shunchalik yaxshi boʻladi. Alfieri va Blanken (2012) energiya oqimlarining yuzdan onʼlab metrlardagi oʻzgarishlari 30-40 Vt/m² oraligʻida boʻlishini bir nuqtada joylashgan (harakatsiz) va harakatlanuvchi EC mineralari

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yordamida (Kolorado, AQSh) aniqlashdi. Ular bitta nuqtali EC minorasi barcha tegishli energiya oqimlarini qamrab ololmaydi, degan xulosaga kelishdi, chunki ular fazoviy farq qiladi. Bizning natijalarimiz buni tasdiqlaydi, ya'ni agar futprint kichik bo'lsa, EC o'lchovlarining EBY yaxshiroq, bu yuza energiyasi oqimlarining o'zgarishini kamaytirish deb talqin qilinishi mumkin.

Ko'pgina tadqiqotlar, yuza geterogenligi bu energiya nomuvozanatligi uchun potentsial sababdir deb ko'rsatishadi (Stoy va boshq., 2013; Xu va boshq., 2017). Oxirgi mualliflarning ta'kidlashicha, yuza geterogenligini ortishi bilan EBY kamaygan. Geterogenlik darajasi yuqori aniqlikdagi masofadan zondlash tasvirlari va yer yuzasi haroratidan kelib chiqib ajratib olingan. Ushbu ta'sirni boshqarish uchun ba'zi mualliflar geterogenlik darajasini ko'rsatadigan yo'nalishga xos koeffitsientlardan foydalanishni maslahat berishadi. Masalan, Panin va boshq. (1998) yuzaning notekisligi, radiatsiya va ichki chegara qatlamining issiqlik namligi kabi yuza parametrlarini o'z ichiga olgan geterogenlik omilini taqdim etdi. Ushbu omil ma'lumotlarning talqini uchun ishlatilishi mumkin.

Xulosalar

Ushbu tadqiqotda Germaniyaning janubi-g'arbiy qismidagi ekologik muhiti qarama-qarshi bo'lgan ikki mintaqadagi olti xil ekin maydonlarida uzoq muddatli EC o'lchovlari baholandi. Futprint hududi kamayganligi sababli EBYga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, ehtimol bu manba maydonining geterogenligini kamaytiradi va mavjud bo'lgan o'rtacha energiya bilan izlangan holda mahalliy darajada o'lchangan mavjud energiyaning mosligini yaxshilaydi. Shuningdek, tadqiqot maydonidagi rel'efning tekisligi EBY kichrashiga hissa qo'shgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alfieri, Joseph G, William P Kustas, John H Prueger, Lawrence E Hipps, José L Chávez, Joseph G; Alfieri, William P; Kustas, et al. 2011. “Intercomparison of Nine Micrometeorological Stations during the BEAREX08Field Campaign.” *American Meteorological Society*. doi:10.1175/2011JTECH1514.1
2. Eugster, Werner, Antje M. Moffat, Eric Ceschia, Marc Aubinet, Christof Ammann, Phillip A. Davis, Cor Jacobs, et al. 2010. “Management Effects on European Cropland Respiration.” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 139(3): 346–62. doi:10.1016/J.AGEE.2010.09.001.
3. Feigenwinter, C., Bernhofer, C., Eichelmann, U., Heinesch, B., Hertel, M., Janous, D., Kolle, O., Lagergren, F., Lindroth, A., Minerbi, S., Moderow, U., Montagnani, L., Queck, R., Rebmann, C., Vestin, P., Yernaux, M., Zeri, M., Ziegler, W., Aubinet, M., 2008. Comparison of horizontal and vertical advective CO² fluxes at three forest sites. *Agric. For. Meteorol.* 148, 12–24. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2007.08.013>
4. IUSS Working Group WRB, 2014. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, Italy. <https://doi.org/10.1017/S0014479706394902>
5. Rebmann, C., Zeri, M., Lasslop, G., Mund, M., Kolle, O., Schulze, E., Feigenwinter, C., 2010.

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- Treatment and assessment of the CO₂-exchange at a complex forest site inThuringia, Germany. *Agric. For. Meteorol.* 150, 684–691. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.11.001>
6. Wilczak, J.M., Oncley, S.P., Stage, S.A., 2001. Sonic anemometer tilt correction algorithms. *Boundary-Layer Meteorol.* 99, 127–150. <https://doi.org/10.1023/A:1018966204465>
 7. Panin, G. N., G. Tetzlaff, and A. Raabe. 1998. “Inhomogeneity of the Land Surface and Problems in the Parameterization of Surface Fluxes in Natural Conditions.” *Theoretical and Applied Climatology* 60(1–4): 163–78. doi:10.1007/s007040050041.
 8. Stoy, Paul C., Matthias Mauder, Thomas Foken, Barbara Marcolla, Eva Boegh, Andreas Ibrom, M. Altaf Arain, et al. 2013. “A Data-Driven Analysis of Energy Balance Closure across FLUXNET Research Sites: The Role of Landscape Scale Heterogeneity.” *Agricultural and Forest Meteorology* 171–172: 137–52. doi:10.1016/j.agrformet.2012.11.004.